

BIOSENSORES ÓPTICOS PARA DETERMINACIÓN DE MICOTOXINAS EN ALIMENTOS.

Miguel Ángel Merino Sierra¹, Bettina Glahn-Martínez¹, Elena Benito-Peña¹.

¹GSOLFA group, Department of Analytical Chemistry, University Complutense of Madrid, C/ Pl. de las Ciencias, 2, Moncloa - Aravaca, 28040 Madrid

Palabras clave: micotoxinas, biosensor, fotoquímica, óptica.

Las micotoxinas son metabolitos tóxicos generados por los hongos en alimentos que pueden suponer un gran riesgo para la salud humana y animal [1]. Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, se estima que el 25% de los alimentos en el mundo están contaminados por estas toxinas [2]. Muchas de ellas presentan tal nivel de toxicidad que hoy en día, se encuentran legislados los Límites Máximos de Residuo que pueden contener determinados alimentos de varias de estas toxinas [3].

Debido a esto, la necesidad de desarrollar métodos capaces de detectar estas toxinas de una forma sensible es necesaria para protegernos de consumir alimentos intoxicados. Para ello se desarrollan biosensores para el análisis de micotoxinas. Los biosensores son dispositivos que emplean elementos biológicos o biomiméticos para detectar y/o cuantificar un determinado analito, como pueden ser proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, anticuerpos o polímeros de impronta molecular [4,5]. Los biosensores también constan de un elemento encargado de transformar la información bioquímica en una señal analítica, llamado transductor. En función de la señal analítica producida se puede diferenciar en ópticos, electroquímicos, piezoeléctricos,... Los biosensores ópticos emplean transductores con propiedades ópticas para obtener la señal analítica. Estos transductores pueden presentar propiedades de absorción de la luz, fluorescencia o fosforescencia que permiten identificar y/o cuantificar el analito. Existen diversos tipos de transductores ópticos, nanopartículas, tintes orgánicos, proteínas e incluso enzimas [5,6].

Estos biosensores permiten identificar y/o cuantificar el analito de interés, en este caso las micotoxinas, de manera rápida, sensible, selectiva, barata, portable, gastando una pequeña cantidad de muestra y sin necesidad de un complejo tratamiento previo al análisis. Además, no precisan una formación del personal para su utilización, debido a su simpleza.

Agradecimientos

Agradecemos la financiación proporcionada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) a través del proyecto PID2021-127457OBC21.

Referencias

- [1] J. France, L.R. Bandyopadhyay, A. Visconti, *Mycotoxins: Detection Methods, Management, Public Health and Agricultural Trade*, CABI, Wallingford, UNITED KINGDOM, 2008. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadcomplutense-ebooks/detail.action?docID=348685> (accessed May 17, 2024).

- [2] M. Eskola, G. Kos, C.T. Elliott, J. Hajšlová, S. Mayar, R. Krska, Worldwide contamination of food-crops with mycotoxins: Validity of the widely cited 'FAO estimate' of 25%, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 60 (2020) 2773–2789. <https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1658570>.
- [3] European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, SANTE, Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006, *Official Journal of the European Union* (2023) 119/103-119/157.
- [4] Sensitive optical biosensors for unlabeled targets: A review - ScienceDirect, (n.d.). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267008009343?via%3Dihub> (accessed March 5, 2024).
- [5] Biosensing for the 21st Century | SpringerLink, (n.d.). <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-75201-1> (accessed March 5, 2024).
- [6] F. Pradanas-González, R. Peltomaa, S. Lahtinen, Á. Luque-Uría, V. Más, R. Barderas, C.M. Maragos, Á. Canales, T. Soukka, E. Benito-Peña, M.C. Moreno-Bondi, Homogeneous immunoassay for cyclopiazonic acid based upon mimotopes and upconversion-resonance energy transfer, *Biosensors and Bioelectronics* 233 (2023) 115339. <https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115339>.